

DAVLAT BOSHQARUVI RIVOJLANISHNING ASOSIDIR

G'oibova Nigina Shamsiddin qizi,

Termiz Davlat Universiteti Yuridik fakulteti talabasi

Tangirov Jaloliddin

Termez davlat universiteti yuridik fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8081592>

Annontatsiya: Insonlar guruhining tashkil topganligi, ularni keyimchalik bir davlatga birlashganligi, davlat shakllangandan keyin uni boshqarish masalasi yoritilgan. Davlatni tizimlarga bo'lib boshqarish va bunday boshqaruvning taraqqiyotga qay yo'sinda ta'sir qilishi masalasi ko'rilgan.

Kalit so'zlar: davlat, insonlar, boshqaruv shakli, organlar tizimi, davlat apparati, faoliyat, jamiyat, vazirliklar, strategic rivojlanish, konstitutsiya, ma'muriy huquq, qonun, respublika, monarxiya.

Jamiyatdagi insonlar birlashib, davlatni tashkil qilar ekan, uning boshqaruvi eng muhim masalalardan biri bo'lgan. Davlat shakllanib, yuksalishi uchun munosib boshqaruv bo'lsagina yetarli natijaga erishish mumkin. Jumladan dunyoda davlatlarning bir biridan farq qiladigan jihatlaridan biridir. Zamonaviylashgan jamiyatdan bilamizki, davlat boshqaruvi 2 xil: respublika va monarxiya turlariga ajraladi. Davlatimiz misolida oladigan bo'lsak, O'zbekiston respublika boshqaruv tizimiga egadir. So'nggi yillarda O'zbekistonda davlat boshqaruv shakli samaradorligini oshirish bo'yicha bir qator islohotlar amalga oshirildi. Shu o'rinda aytishim joizki, davlat boshqaruvi tizimidagi ozgarishlar boshqa sohalardagi islohotlar muvoffaqiyatining garovidir. 2017-yil 7-fevraldagi 2017-2021 yillarga mo'ljallangan "Harakatlar strategiyasi" va "Yangi O'zbekiston" ning davlat boshqaruviga alohida to'xtalib, e'tibor qaratilgan. Davlat boshqaruvida qonunning ustunligi asosiy masaladir. Boshqaruvdagi munosabatlar va davlat boshqaruvini tartibga solinishi Ma'muriy huquq bilan belgilangan.

"Ma'muriy" so'zi "boshqarish" yoki "boshqaruvchi" ya'ni vazifani bajaruvchi shaxs demakdir. Ma'muriy huquq boshqarish organlarining tashkil etilishi, faoliyati, prinsiplari, davlat xizmatchilari, ularning burchlarini belgilaydi. Boshqaruvdagi turlarga bo'linish davlat boshqaruv organlaridir. Boshqaruv organlari qonun bilan belgilangan tartibda tashkil topadi va davlatning tegishli vakolatiga ega bo'ladi. Faoliyatning hududiy miqyoslariga ko'ra davlat boshqaruv organlari yuqori, markaziy va mahalliy organlarga bo'linadi.

O'zbekistonda boshqaruvning eng oliysi markaziy boshqaruv organi hisoblanib, unga O'zbekiston Respublikasi va Qoraqalpog'iston Respublikasi vazirliklari va davlat qo'mitalari kiradi. Boshqaruvdagi shaffoflik faol fuqarolik pozitsiyasini yaratibgina qolmay xalqning davlatga, qonunlariga so'zsiz amal qilishini ta'minlaydi. Bu jarayon mustaqil O'zbekiston ravnaqi yo'lidagi eng yaxshi xizmatdir. Konstitutsiyamizda ko'rsatilgan prinsiplar asosida davlat boshqaruvi amalga oshiriladi:

1. Davlat boshqaruvida xalqning keng ishtirok etishi;
2. Demokratik markazchilik;
3. Fuqarolarning tengligi;
4. Qonuniylik

Davlat boshqaruv organlari – davlat tomonidan tashkil etilib, davlat nomidan ish ko'radilar va xalqning manfaatlariga xizmat qilib, uni qo'riqlaydi. Davlat yuksalishi uchun shu davlat xalqi

eng birinchi boshqaruvdan rozi bo'lishi kerak. Xalqning ishonchi bo'lsa, bu davlatni hech shubhasiz, "Kuchli davlat" deya olishimiz mumkin.

Ilg'or strategik maqsadlarni o'z oldiga qo'yib yangilanayotgan O'zbekistonda davlat boshqaruvi sohasida kadrlarni tayyorlash hamda qayta tayyorlash borasida tub islohotlarni amalga oshirish, fundamental va ilmiy-amaliy tadqiqotlarni tizimli yo'lga qo'yishni davrning o'zi talab qilmoqda. Bugungi kun nigo-hida O'zbekistondagi jadal islohotlar davlat boshqaruvinini o'zgarishlari yasashni taqozo etmoqda. E'tiborli jihati, davlat boshqaruvidagi o'zgarishlar ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-huquqiy va madaniy-ma'rifiy sohalar bilan uzviy bog'liqlikda amalga oshiriladi.

References:

1. O.Karimovning "Huquqshunoslik" darsligi. Toshkent. 2010.
2. "Yangi O'zbekiston" gazetasi. 2020.
3. www.lex.uz
4. www.zakon.uz.

INNOVATIVE
ACADEMY